

Алла ПЕРЕПЕЛИЦЯ

НОТАТКИ НАСТОЯТЕЛЯ ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ОЛЕКСІЯ ЄРИМОВИЧА (КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТСТ.)

DOI: 10.5281/zenodo.17678136

Іерей Олексій Єримович був настоятелем Хрестовоздвиженської церкви в м. Чигирин, завідувачем однокласної церковнопарафіяльної школи, законоучителем городського двокласного училища. У Чигиринському благочинні обіймав посаду скарбника повітового відділення Київської єпархіальної училищної Ради та члена благочинної Ради першого округу. Більшовицька влада репресувала священнослужителя Олексія Єримовича. Він був розстріляний енкаведистами в м. Черкаси. УПЦ (МП) канонізувала священника О. Єримовича, і він увійшов у сонм святих Чигиринських. Священослужитель Олексій Автономович Єримович – священномученик Черкаської землі.

Ключові слова: іерей, священник, благочиння, парафіяльна школа, репресований, канонізований, сонм святих, священномученик.

Чигиринське благочиння було одним з найчисленніших у Київській єпархії. З початку ХХ ст. в нього входило городське благочиння та п'ять округів. На 1901 р. у першому окрузі Чигиринського благочиння Київської єпархії налічувалось 18 церков. Знаходилися вони в селах Чигиринського повіту: Боровиці, Адамівці, Бужині, Вітові, Кожарках, Крилові, Калабарках, Липовому, Мордві, Подорожньому, Рацеві, Тарасівці, Топилівці, Трушівцях, Тіньках, Худоліївці, Чаплищі, Шабельниках¹. У Чиги-

¹ Памятная книжка Киевской губернии на 1902 годъ / Издание Киевскаго Губернскаго статическаго комитета. – К.: Типо-Литографія Гу-

ринське городське благочиння входило три церкви м. Чигирин. Зокрема, Казанської ікони Божої матері, Воздвиження Чесного і Животворчого хреста Господнього та Успіння Пресвятої Богородиці².

У першій половині ХХ ст. більшовицька влада руйнувала місцеві сакральні споруди. Репресувала та чинила жорстокі розправи над священнослужителями Чигиринського благочиння. Всі сакральні споруди Чигирини були частково зруйновані. Зокрема, в 1928 р., розпочали розбирати церкву Успіння Пресвятої Богородиці, в 1934 р. головний собор Чигиринського благочиння – Казанської ікони Божої матері³, в 1936 р. приходську церкву Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього⁴. У 1937 р. були розстріляні енкаведистами їх настоятелі: протоієрей Сергій Зимницький⁵, священник Іоан Нікіфорів, ієрей Олексій Єримович⁶.

Із 1902 р. ієреєм Хрестовоздвиженської церкви повітового центру служив Олексій Єримович. На 1904 р., за благословінням благочинного Чигиринського благочиння Олександра Георгієвича Радкевича, крім настоятельства о. Олексій був завідувачем однокласною церковнопарафіяльною школою Хрестовоздвиженського собору. Із 1908 р. в місцевому училищі викладав Закон Божий, а із 1911 р. був членом та обіймав посаду скарбника повітового відділення Київського єпархіального «Училищного Совету» і входив у Раду першого округу Чигиринського благочиння⁷. Ці факти підтверджують не тільки архівні матеріали, історичні джерела, а також написана о. Олексієм «Замітка о том, как я получал, но не получил сан протоіерея»⁸. Свої но-

бернского Правления, Софійск. пл. ад. Присут. местъ, 1901. – 251 с.

² Памятная книжка Киевской губернии на 1902 годъ. – С. 171.

³ *Перепелиця А. І.* Православні святині Чигиринщини. – Черкаси: Вертикаль, 2019. – С.156.

⁴ Там само. – С. 137.

⁵ Святі новомученики і сповідники Черкаські: життя, подвиги, страждання. – Черкаси: Видання Черкаської єпархії Української Православної Церкви, 2001. – С. 45.

⁶ *Перепелиця А. І.* Православні святині Чигиринщини. – С. 156.

⁷ Памятная книжка Киевской губернии съ приложениемъ Адресъ-Календаря губернии на 1911 г. Издание Киевскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. – К., 1910. – С. 206.

⁸ Архів родини Єримовичів. – К., 2016. – Арк. 1.

татки священник О. Єримович писав на початку 30-х рр. ХХ ст. У них містилися роздуми про пастирську діяльність, які писав о. Олексій «только для себя»⁹. На сьогодні (листопад 2024 р.) нотатки священнослужителя знаходяться в родині Єримовичів, яка проживає в м. Київ.

На перших сторінках о. Олексій пише, що з листопада 1930 р. матушка Олена Євменівна була у від'їзді. А він сам проживав в їхньому будинку, який знаходився на вул. Дворянській села Чигирин¹⁰. Олексій Єримович готував собі їжу, прасував одяг, слухав духовну музику, читав книги та займався «собственным маленьким» сочинительствами»¹¹, в яких згадував події та свої «...переживаеміе» упродовж всіх років життя на теренах Чигиринського повіту»¹². Також упорядковував власний архів, який навіював йому спогади про довгі роки служби настоятелем Хрестовоздвиженської церкви Чигиринського благочиння. Власне, аналізував події, які відбувалися в житті.

На початок 30-х рр. ХХ ст. у Воздвиженському храмі богослужіння не проходило, бо сакральна споруда виконувала функцію зерносховища¹³. А віряни його церковної громади молилися в свої домівках, ховаючись від пильного ока енкаведистів, тому що з перших днів свого існування більшовицька влада боролась із релігією. Зокрема, в 20–30-х рр. ХХ ст. в Чигиринському районі Шевченківського округу культові спорудивикону вали функції господарських будівель, а намісцеве духовенство чинились утиски¹⁴.

На початку 1931 р. о. Олексій відчував, що жити залишилось йому не довго і просив Всевишнього дати йому ще 10 років віку. А якщо інтуїція о. Олексія не підведе і Господь не дасть йому смерті то «заметка эта (если, конечно, эта книжечка сохра-

⁹ Архів родини Єримовичів. – Арк. 3.

¹⁰ Матеріали польових досліджень автора: Записано від Кривошеї Г. М. 1915 р. н. м. Чигирин.

¹¹ Архів родини Єримовичів. – Арк. 4.

¹² Там само. – Арк. 3.

¹³ *Петренко І.* Невідомі війни (церква та держава на Кіровоградщині в 20–60-х роках ХХ ст.). Кіровоградське обласне відділення пошуково-видавничого агенства «Книга Пам'яті України». – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2012. – С. 3.

¹⁴ Так само.

нитися) будет тогда для меня ... особенно интересной»¹⁵. Тому що вона була дзеркальним відображенням «теперешнього мого умственного и нравственного состоянія»¹⁶. Передчуття настоятеля Хрестовоздвиженської церкви Олексія Єримовича все-таки не підвели. 27 листопада 1937 р. за рішенням Трійки УНКВС його та рідного брата, ієрея Чигиринського благочиння Петра (Єримовича), стратили¹⁷. Через кілька днів вони були поховані на єврейському кладовищі м. Черкаси¹⁸.

12 січня 1931 р. о. Олексій згадував, що служив священником 32 роки «из них 18 лет до революції...»¹⁹. За цей час «пришлось быть и настоятелем храма и пастырем-проповедником и завещующим и строителем школы и законоучителем и членом и казначеем уездного училищного отдѣлення»²⁰. З його споминів дізнаємося, що священнослужитель Олексій Єримович керував будівництвом Хрестовоздвиженської однокласної церковнопарафіяльної школи. Її корпуси були побудовані на кошти, виділені Російською імперією в ювілейному 1912 р.²¹. Станом на листопад 2024 р. ці будівлі використовують як навчальні корпуси Чигиринського ліцею №1 та Будинок дитячої творчості Чигиринської територіальної громади.

Ієрей О. А. Єримович завжди багато працював, бо мав чимало турбот у духовному житті своєї парафії. Всі обов'язки священнослужителя виконував сумлінно та чесно і не для нагород та кар'єрного професійного зростання, а завдяки пастирській відповідальності перед вірянами. У своїх нотатках він підтверджує, що «не чувствовал я потребности в награждении меня за

¹⁵ Архів родини Єримовичів. – Арк. 7.

¹⁶ Там само. – Арк. 5.

¹⁷ *Перепелиця А. Петро Автономович Єримович-настоятель Свято-Покровського храму в с. Янич (Чигиринщина) // Православ'я в Україні. Збірник статей. До 300-річчя з Дня народження преподобного Паїсія Величковського та Григорія Савича Сковориди. – К.; Камінець-Подільський, 2022. – С. 311.*

¹⁸ Там само. – С. 312.

¹⁹ Архів родини Єримовичів. – Арк. 3.

²⁰ Там само. – Арк. 4–5.

²¹ *Павлова С. Ф., Перепелиця А. І. Чигирин у переддень 400-ї річниці свого існування (1908–1912 рр.) // Конотопські читання. – Випуск XII. – Ніжин: Видавець П.П. Лисенко М. М., 2021. – С. 236.*

мои труды, так как не видел в них ровно никаких особых заслуг, а только посильное исполнение моих прямых обязанностей к тому же еще и оплачиваемое доходами и жалованьем»²². Упродовж 24 років церковне керівництво також «не усматривало в моей деятельности ничего особенного просто Бог знает за что, просто «в очередь как и всех других, за так называемую «выслугу летъ»»²³. Але все ж таки надало настоятелю Хрестовоздвиженської церкви о. Олексію «якобы в награду, и набедренник и скуфію и камілавку и наперстній крест»²⁴.

Після тривалого часу служіння ієреєм у Чигиринському благочинні о. Олексій просив у Всевишнього, щоб до кінця життя проводити богослужіння в свято-воздвиженській парафії та проживати в населеному пункті Чигирин. Олексій Єримович відзначався серед місцевих священнослужителів скромністю, чесністю та розумовими здібностями. Його позицію у деяких питаннях не підтримувала навіть родина. Велика родина священнослужителів Єримовичів не розуміла чому він не має наміру «устроюватися в жизни» та «повышаться по службе»²⁵. Тим паче, що о. Олексія мав двох синів та три доньки²⁶. На їхню думку, дітей потрібно було виводити в люди і надавати їм достойну освіту.

Настоятель Хрестовоздвиженської церкви Олексій Єримович у єпархіального керівництва нагород ніколи не просив, тому благословення на їх отримання приходило із запізненням. У той час відмовлятися від нагород було недоречно, тому що «можно было попасть в опалу у Епарх. власти, а у своих сослуживцев прослить за глушца»²⁷. Отець Олексій одягав набедренник, скуфію, наперстній крест тільки на зустрічі із єпархіальним керівництвом. А в повсякденному житті церковні нагородивін «ни в храмї, ни вообще на людям их не обнаруживал»²⁸. На богослужінні його облаченням були «объчный іерейскій убор, состоящий из епитрахили филании воблаго креста, возложенных на меня

²² Архів родини Єримовичів. – Арк. 5.

²³ Там само. – Арк. 6.

²⁴ Там само. – Арк. 7.

²⁵ Там само. – Арк. 8.

²⁶ *Перепелиця А. І.* Православні святині Чигиринщини. – С. 143.

²⁷ Архів родини Єримовичів. – Арк. 6.

²⁸ Там само. – Арк. 8.

при рукоположенні ... в ієрейський сан»²⁹. Церковний одяг о. Олексій прийняв від єпископа Філарета не по заслугах, а із волі і милості Божої, для нього це було благословення Христове.

2 вересня 1931 р. священнослужитель О. А. Єримович отримав повідомлення, підписане головою та секретарем Чигиринської сільради, в якому о. Олексія було попереджено, що «Напідстав. постанови Чигиринської призидії с/р, яку стверджено Чигиринським Р.В.К пропонуємо звільнити зайняте вами помешкання до часу «до якого казав вам сам голова сільської ради»³⁰. А якщо о. Олексій не звільнить, то його «буде притягнуто до відповідальності»³¹. За спогадами сусідки родини Єримовичів Г.Кривошеї, священник мав ще один будинок на вул. Думській в Чигирині³². У ньому о. Олексій із матушкою Оленою проживали з осені 1931 р. до жовтня 1937 року³³. А будинок для священника, який належав свято-воздвиженській парафії, був переданий у власність члена ревкому Плетіненко³⁴.

У середині вересня 1924 року благочиний Чигиринського благочиння протоієрей С. Зимницький³⁵ представив настоятеля Хрестовоздвиженського собору міста Чигирин до сану протоієрея³⁶. На той час протоієрейський сан був рідкісним явищем, бо згідно штатному розпису у всій Київській митрополії їх повинно нараховуватися 42 протоієреї, і близько половин із них – у м. Київ³⁷. Завдяки своїм стійким переконанням о. Олексій вирішив відмовитись від високої нагороди, тому написав заяву єпископу Філарету. У якій повідомляв владу, що він дуже вдячний протоієрею Сергію Зимницькому за прихильне ставлення до нього, але ієрей Єримович завжди «просил его не представ-

²⁹ Архів родини Єримовичів. – Арк. 8.

³⁰ Там само. – Арк. 27.

³¹ Там само.

³² Матеріали польових досліджень автора: Записано від Кривошеї Г. М. ...

³³ Там само.

³⁴ Там само.

³⁵ Святі новомученики і сповідники Черкаські... – С. 42.

³⁶ Архів родини Єримовичів. – Арк. 9.

³⁷ *Перерва В.* Чигиринський край: З історії церкви та школи (кінець XVIII – поч. XX ст.). – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2019. – С. 61.

лять меня ни к каким наградам»³⁸.

Священнослужитель повідомляв владика Філарета, що не зможе прийняти від нього «почетный протоіерейскій сан»³⁹ за кількома чинниками. Основний – Олексій Єримович був благочестивим та богобоязливим пастирем і все життя прожив за біблійним каноном. Отець Олексій вважав, що відмовляючись від «высокого протоіерейскаго сана, теьм самым в коринь убиваю в себеь всякую возможность соблазна какими бы то нибыело наградами и почестями, так щедро и быстро изливаемыми в антиправославных группах на всякаго переходящаго к ним за его измеьну православію»⁴⁰. На його думку, «награды соблазняют нас думая о себеь, что мы не якоме прочіи человекы и еще награды щедро, как нынеь расточаемыя, и нас собою росточают»⁴¹.

Другим чинником відмови було те, що о.Олексій вважав, що сан протоіерея дуже висока нагорода для нього, а він, пересічний священнослужитель, не заслуговував на неї. Звертаючись до єпископа, Олексій Автономович зазначав, що «Зачеьм мнень принимать звание первого или лучшаго из іереев, когда, строго судя, и звание простого іерея для меня, при моих общечеловѣческих слабостях, слишком большая честь и далеко не заслуженный дар Божий»⁴².

Третій чинник полягав у тому, що о. Олексій з великою повагою відносився до священнослужителів свого благочиння і не хотів вирізнятися серед них. На сторінках заяви священник писав «что нечувствую в себеь нравственного права возвышаться над своими собратіями православными іереями»⁴³. Отець Олексій вважав, що серед священнослужителів Чигиринського благочиння він ні молитовністю, ні пастирською діяльністю не вирізнявся. Упродовж 24-річного священницького служіння відчував себе «таким же іереем, как и в первый год своего пастырства, с простым беьлым крестом на груди»⁴⁴.

³⁸ Архів родини Єримовичів. – Арк. 8.

³⁹ Там само. – Арк. 12.

⁴⁰ Там само. – Арк. 20.

⁴¹ Там само.

⁴² Там само. – Арк. 13.

⁴³ Там само.

⁴⁴ Там само. – Арк. 17.

У кінці заяви настоятель Хрестовоздвиженського храму Олексій Єримович подякував владиці Філарету «за Ваше архипастырское ко мне внимание и милость»⁴⁵. А також зазначив, що був би радий, щоб відповіддю на його прохання його преосвященство Філарет відмінив «свое постановление о награждении меня саном протоіерея, или мя, вкрайнем случае, хоть отложитьего на неопределенное время»⁴⁶. Свою заяву «в месть со своим заключением» священнослужитель передав через благочинного першого округу протоіерея Сергія Зимницького⁴⁷.

У резолюції владика Філарет благословляє благочинного С. Зимницького «Поставить на вид о. Ал. Єримовичу неблагоприятность его отказ протоіерейского сана. Отметить об этом в его формуляре и больше к наградам не представлять»⁴⁸. На той час, така позначка у формулярі означала, що о. Олексія перевели в «разряд штрафованных»⁴⁹. Тобто, в подальшій професійній діяльності священнослужитель Єримович буде «без вины виноватым...»⁵⁰. Більше всього єпископ Філарет ніколи не спілкувався із о. Олексієм і його мотиви були йому невідомі і незрозумілі. Відповідно, розгніваний відмовою іерея від бажаного багатьма священнослужителями сану, владика вирішив його покарати. Але преосвященний таким способом виконав бажання іерея бо радістю для о.Олексія була його позначка «не быть представляемым к наградам и на будущее время»⁵¹. Священник Єримович вважав, що краще бути «незаслужено оштрафованным», чим носити «несоответствующий моему іерейско-пастырскому убожеству высокой сан»⁵². Згодом о. Олексій змирився з несправедливою опалою, а думки про сан протоіерея «вискочили из моего сознания»⁵³.

Тим паче, що в середині 20-х рр. ХХ ст. в православній церкві був розквіт антиправославних течій та груп, які одер-

⁴⁵ Архів родини Єримовичів. – Арк. 12.

⁴⁶ Там само. – Арк. 24.

⁴⁷ Там само. – Арк. 25.

⁴⁸ Там само.

⁴⁹ Там само. – Арк. 26.

⁵⁰ Там само.

⁵¹ Там само.

⁵² Там само.

⁵³ Там само. – Арк. 27.

жали загальну назву «обновленці»⁵⁴. Всіх їх об'єднувало те, що вони демонстрували палку прихильність до влади. А також ненависть до патріарха Тихона та його прибічників, яких називали «тихонівцями». Частина духовенства, яка належала до «обновленців» позицінували себе із «живою церквою»⁵⁵. А «тихонівців», які не підтримували більшовиків називали «мертвою церквою»⁵⁶. У цей час священнослужителям, крім власних проблем, було про що подумати, щоб «непокритьть позором отступничества и себя и свою паству»⁵⁷. Ймовірно, о. Олексій відносився до «тихонівців», тобто до «мертвої церкви»⁵⁸. Тому що він завжди дотримувався споконвічних християнських канонів та в своїй вірі був затятим. Отець Олексій не підтримував більшовицьку владу і її відношення до релігії.

Можливо з цієї причини, у вересні 1925 р. преосвященний Філарет, переглянувши свої погляди, знову вирішив нагородити настоятеля Хрестовоздвиженської церкви. Упродовж 1924 р. питання отримання церковних нагород о. Олексій не піднімав. Але сам владика цікавився причинною відмови священнослужителя від протоіерейського сану в диякона Беневецького, який вважав, що о. Олексій «сильно желает быть протоіереємъ», але в нього не вистачає коштів на самостійну поїзду в м. Київ⁵⁹.

У вересні 1925 р. з Київської єпархіїна ім'я благочинного С. Зимницького було надіслано розпорядження такого змісту: «не портить формуляра о. Алексея Єримовича отметкой об его отказе от награды в 1-й раз, а представить его к награде»⁶⁰. Про наміри владика Філарета благочиний С. Зимницький повідомив іерея Єримовича та благословив його отримати високий протоіерейський сан, на який він давно заслуговував.

Знову перед о. Олексієм виникла проблема: «или покориться желанію Владыкі, и принявши сан протоіерея, всегда чувствовать себя поступившимъ против своей совестьі», або відмовитись від нього і стати назавжди опальним іереєм і знову потрапити до

⁵⁴ *Петренко І.* Вк. праця. – С. 21.

⁵⁵ Там само. – С. 22.

⁵⁶ Там само.

⁵⁷ Архів родини Єримовичів. – Арк. 24.

⁵⁸ *Петренко І.* Вк. праця. – С. 22.

⁵⁹ Архів родини Єримовичів. – Арк. 28.

⁶⁰ Там само.

розряду «заклейменных грехом ослушничества»⁶¹. Отець Олексій, маючи здоровий глузд та совість, а також порадившись «со своим всегда искреннем честным и правдивым другом-женой», яка завжди ставила духовні інтереси вище матеріальних, знову відмовився від церковної нагороди⁶². Натомість о. Олексій мав надію, що владика «... поймеѣт таки всю моральную для меня тяжесть, как насильственно возвиденія меня в протоіерській сан» і відмінить своє розпорядження. А також за його вже другу відмову єпископ не буде застосовувати стосовно нього «незаслуженной пожизненной опальности»⁶³.

Незважаючи на благословення С. Зимницького на отримання сану, ієрей вирішив звернутися до преосвященного із власноручним посланням. У своїй другій заяві о. Олексій подякував владичі Філарету за те, що зняв із нього незаслужене дисциплінарне стягнення. Він також зазначив, що задоволений тим, що преосвященному «благоугодно было самому вспомнить обо мне и снять с меня это пятно»⁶⁴. Священник вибачився перед єпископом Філаретом за свою «безтолковость, выразившуюся в неумении достаточно ясно изложить теѣ духовно-нравственные мотивы»⁶⁵. Завдяки яким він не зміг виразити причину своєї відмови від високої церковної нагороди. Вдруге Олексій Єримович відкрито просив преосвященного «не предоставляют меня больше ни к каким наградам и теѣм самым не ставят меня в крайне морально-тяжелое положение» перед вами та своєю совістю.

Також о. Олексій зазначав, що «далекъ отъ идеала православного пастыря», незважаючи на 25-річну службу Всевишньому⁶⁶. Тому, як і на початку своєї пастирської кар'єри, так і нині не заслуговував ніяких нагород. Адже чималі роки служби під тиском «общих неблагопріятных условий жизни нашего духовенства» та завдяки своїм недолікам і слабкостям, які завжди притуплювали в о. Олексія високі християнські поривання його душі, недали ніяких результатів. На його думку, не тільки в особистому духовно-моральному самовдосконалені, а й у релігій-

⁶¹ Архів родини Єримовичів. – Арк. 29.

⁶² Там само. – Арк. 31.

⁶³ Там само.

⁶⁴ Там само. – Арк. 32.

⁶⁵ Там само.

⁶⁶ Там само.

ному вихованні хрестовоздвиженських парафіян. Тобто, «подолгу пастирства» о. Олексій свою паству повинен був виховати у богобоязні та благочесті⁶⁷. Але з приходом до влади більшовиків деякі із парафіян були в їхніх рядах і активно боролися проти релігії⁶⁸.

15 листопада 1925 р. священнослужитель Чигиринського благочиння О. Єримович засвідчив та відправив другу заяву єпископу Київської єпархії Філарету. Тому, що вже не мав надії на підтримку благочинного С. Зимницького, а тільки на милість Божу і на «сердечность, внимательность доброту и спаведливость Вашего Преосвященства»⁶⁹.

Згодом, ознайомившись із резолюцією преподобного Філарета, о. Олексій зрозумів, що цього разу владику віднісся до нього з повагою та довірою. За це ієрей Єримович був йому вдячний, а особливо за розпорядження надане Чигиринському благочинному С. Зимницькому – ніколи не представляти його до церковних нагород.

Священнослужителі першого округу Чигиринського благочиння сприйняли подвійну відмову О. Єримовича «как на результат моего недомыслия»⁷⁰. Вони пояснювали його вчинок «непониманием собственных выгод и житейської непрактичностью»⁷¹. Із ієреями благочинного округу о. Олексій не вступав у дискусію і завжди чинив так, як підказувала йому совість. Він ніколи не прагнув пошани і боявся незаслуженої слави, але підтримував всірішення єпархіального керівництва. Навіть з питання надання церковних нагород і кар'єрного росту ієреїв свого благочиння. З цього приводу о. Олексій зазначав «всякий раз, когда слышу, что кто-нибудь получил награду и знаю, что он ее действительно заслуживает, я радуюсь и проникаюсь к такому лицу подобающим уважением»⁷². Сам О. Єримович не бажав «никаких должностей по благочинию, соединных с почестями, властью и правом

⁶⁷ Архів родини Єримовичів. – Арк. 34.

⁶⁸ Матеріали польових досліджень автора: Записано від Кривошеї Г. М. ...

⁶⁹ Архів родини Єримовичів. – Арк. 36.

⁷⁰ Там само.

⁷¹ Там само. – Арк. 38.

⁷² Там само. – Арк. 47.

управлять другими»⁷³.

Упродовж 6-ти років (1925–1931) питання про надання протоіерейського сану о. Олексію в Київській єпархії не піднімалось. На думку священнослужителя його «...закрили навсеред. И дал бы Бог, чтобы это было так»⁷⁴. На початку 30-х рр. ХХ ст. чимало священнослужителів, щоб отримати високі церковні посади, переходили в «антиправославные церковные течения»⁷⁵. Навіть пастирська освіта, виховання і довгі роки служби в православ'ї не змогла їх зупинити від «соблазна быстрого получения высоких и громких титулов и митрь»⁷⁶. Серед них були його друзі та члени родини і тому священник свою відмову від протоіерейства вважав правильним рішенням. Він ніколи не був кар'єристом, а коли О. Єримовича благословили обійняти посаду члена та скарбника повітового відділення Київської єпархіальної училищної Ради та входити в Раду першого округу Чигиринського благочиння то він відчував невдоволення своїх колег. Після цього священник вирішив «не ступать даже и на «щабель» власти и чести, чтобы ни для кого не служить помехой и не быть объектом зависти»⁷⁷.

Тим паче, що в другій половині 30-х рр. ХХ ст. радянська влада розпочала репресії проти священнослужителів. Це відбувалося і в округах Чигиринському благочиння Київської єпархії. Отець Олексій готувався відповідати перед Всевишнім за свої нерозкаяні гріхи. Тому упродовж всього життя він намагався жити згідно заповідей Божих, не зважаючи на обставини та життєві перешкоди.

У подальшому ці факти були основними чинниками того, що священнослужитель Олексій Єримович став одним із представників 85-тисячного духовенства репресованого більшовиками. 18 жовтня 2008 р. священний Синод УПЦ (МП) канонізував о. Олексія, який зайняв достойне місце в сонмі святих Чигиринських⁷⁸.

⁷³ Архів родини Єримовичів. – Арк. 47.

⁷⁴ Там само. – Арк. 24.

⁷⁵ Там само. – Арк. 37.

⁷⁶ Там само. – Арк. 23.

⁷⁷ Там само. – Арк. 24.

⁷⁸ *Перепелиця А. І.* Православні святині Чигиринщини. – С. 152.

Іерей Олексій Єримович був непересічним представником духовенства Чигиринського благочиння. У Київській єпархії його вважали благочестивим і богобоязним священнослужителем, а також усебічно обдарованою особистістю, яка мала аналітичне мислення та філософську позицію.

Alla PERPELYTSIA

**NOTES OF OLEKSIY YERYMOVYCH THE ABBOT
OF THE KHRESTOVOZDVYZHENSKA CHURCH
(END OF THE 19-th – BEGINNING OF THE 20-th
CENTURY)**

The priest Oleksiy Yerymovych was the abbot of the Khrestovozdvyzhenska church in Chyhyryn. At the same time he was the Head of a one-class church parish school and a latin teacher of the city secondary school. In the Chyhyryn priesthood he held the position of treasurer of the county branch of the Kyiv diocesan school council and a member of the clergy council of the first district. The Bolshevik authorities repressed the priest Oleksiy Yerymovych. He was shot by the NKVD in Cherkasy. UOC (MP) canonized the priest and he joined the ranks of the Chyhyrynsky saints. Oleksiy Avtonomovych Yerymovych is a holymartir of the Cherkasy region.

Key words: *priest, clergyman, church parish school, (ranks) multitude of saints, holymartir, priesthood.*